

LOYIHALASH KOMPETENSIYASI: MAKTABGACHA TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUV

Zuparova Dilnoza Dadaxonovna

TAFU Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasida dosenti v.b. PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14910064>

Annotatsiya: Mazkur maqolada loyihalash kompetensiyasining maktabgacha ta'lim tizimidagi dolzarbligi va ahamiyati o'rganilgan. Tadqiqotda nazariy asoslar, pedagogik strategiyalar va loyihalash madaniyatini bolalarga singdirishning amaliy usullari tahlil qilingan. Loyihalash kompetensiyasini rivojlantirish orqali bolalarning ijodiy fikrlash, analitik yondashuv va muammolarni hal qilish ko'nikmalari shakllanadi. Ushbu yondashuv bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatib, ularni kelajakdagi hayotga tayyorlashga yordam beradi.

Tayanch so'zlar: Loyihalash kompetensiyasi, maktabgacha ta'lim, innovatsion ta'lim, analitik fikrlash, ijodiy yondashuv, pedagogik strategiyalar, bolalar rivojlanishi, loyihaviy faoliyat, didaktik materiallar, o'quv jarayoni integratsiyasi.

Аннотация: В данной статье изучена актуальность и значение проектной компетенции в системе дошкольного образования. В исследовании проведен анализ теоретических основ, педагогических стратегий и практических методов внедрения культуры проектирования у детей. Развитие проектной компетенции способствует формированию у детей творческого мышления, аналитического подхода и навыков решения проблем. Такой подход оказывает положительное влияние на интеллектуальное и социальное развитие детей, помогая подготовить их к будущей жизни.

Ключевые слова: Проектная компетенция, дошкольное образование, инновационное обучение, аналитическое мышление, творческий подход, педагогические стратегии, развитие детей, проектная деятельность, дидактические материалы, интеграция учебного процесса.

Annotation: This article examines the relevance and importance of design competence in the preschool education system. The study analyzes the theoretical foundations, pedagogical strategies, and practical methods of instilling a design culture in children. Developing design competence fosters creative thinking, analytical approaches, and problem-solving skills in children. This approach positively impacts children's intellectual and social development, preparing them for future life.

Key words: Design competence, preschool education, innovative learning, analytical thinking, creative approach, pedagogical strategies, child development, project activity, didactic materials, integration of the educational process.

Kirish.

Zamonaviy ta'lim tizimlarida loyihalash kompetensiyasi tushunchasi dolzarb mavzulardan biriga aylangan. Bu tushuncha zamonaviy jamiyat duch kelayotgan qator muammolarni hal qilishda muhim omil sifatida qaraladi. Tadqiqotchilar bunday muammolarni marketizatsiya, iste'molchilik etikasi va bolalarning madaniy an'analar hamda tarixiy ildizlardan uzoqlashuvi bilan bog'laydilar. Bolalarda loyihalash kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishni maktabgacha ta'limdan boshlab olib borish, ularning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va o'zgaruvchan muhitga moslashish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zarurdir. Ushbu maqola loyihalash kompetensiyasining nazariy asoslari va amaliy tatbiqlarini, xususan, maktabgacha ta'lim jarayoniga integratsiyasini o'rganishga bag'ishlangan.

Yangi O'zbekistonda ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlarda zamonga mos shart-sharoitlar yuzaga chiqayotgan hozirgi davr turli daraja va soha mutaxasislari kompetensiyasiga yuqori talablar qo'ymoqda. Xalqimizning eng aziz qadriyatlaridan biri – bola tarbiyasi, uning bilim olishi va biron bir hunarning egasi bo'lishi uchun kattalar tomonidan g'amxo'rlik qilinishi an'anasi sanaladi. Ajdodlarimiz qoldirgan boy tarixiy meros, sharq pedagogikasining noyob durdonalari komil insonni tarbiyalashda muhim omildir. Bu bebaho merosimizda farzandlarimizning tarbiyasi axloqi, hayotini rejalashtirishi, o'z oldiga maqsadlar qo'yishi, vaqtini samarali sarflashi, kasb-hunarga ega bo'lishiga oid dolzarb fikr va mulohazalar keltirilgan. O'zbekiston

Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da "Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, bog'cha xodimlarining professional tayyorgarligini va mahoratini oshirib borishning takomillatirilgan tizimini tatbiq qilish, maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida takomillashtirish belgilab qo'yilgan". Respublikamizda bugungi kunda samarali maktabgacha ta'lim tizimini tashkil etishga qaratilgan kompleks tashkiliy-huquqiy chora- tadbirlar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq qilinmoqda. Hukumat hujjatlarida belgilangan masalalarni hal etishning innovatsion yo'nalishlarini tadqiq etish bugungi kunning dolzarb vazifasidir., O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 8 maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" [8] to'g'risidagi PQ-4312-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligining 2018 yil 3 iyuldagi "O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablarini tasdiqlash haqida" [15] gi 3032-sonli buyrug'i, Maktabgacha ta'lim tashkilotining "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi hamda mazkur sohaga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu mazkur tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi.

Loyihalash kompetensiyasi zamonaviy ta'lim tizimlarida ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish va moslashuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rin egallaydi. Bugungi kunda jamiyat duch kelayotgan marketing madaniyatining kuchayishi, iste'molchilik etikasi va bolalarning madaniy merosdan uzoqlashuvi kabi muammolarni hal qilish zarurati tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda loyihalash kompetensiyasini shakllantirish ularning kelajakdagi rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Tadqiqot ob'yekti: Mazkur tadqiqotning ob'yekti maktabgacha ta'lim jarayonida loyihalash kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish jarayonidir. Bu jarayon nazariy asoslar, pedagogik strategiyalar va amaliy usullar orqali amalga oshiriladi.

Ushbu maqolada bolalarda loyihalash kompetensiyasini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilingan. Mavjud tadqiqotlardan farqli o'laroq, maktabgacha ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlar kiritilib, loyihalash kompetensiyasining o'quv jarayoniga integratsiyasi bo'yicha yangi metodik takliflar ishlab chiqilgan. Hozirgacha olib borilgan tadqiqotlarda loyihalash kompetensiyasining maktabgacha ta'limdagi ijtimoiy-madaniy ahamiyati, bolalarning intellektual va hissiy rivojlanishiga ta'siri yetarlicha o'rganilmagan. Shuningdek, bolalar bilan ishlashda pedagogik strategiyalar va ularni loyihalash faoliyatiga jalb etish usullari bo'yicha tizimli yondashuv yetarlicha ishlab chiqilmagan.

Muammoni hal qilish usullari.

Nazariy asoslarni mustahkamlash: Loyihalash kompetensiyasining mohiyatini chuqur o'rganish va uni pedagogik hamda psixologik nazariyalar bilan uyg'unlashtirish; Innovatsion yondashuvlarni joriy etish: Maktabgacha ta'lim jarayoniga o'yinli va guruhviy metodlarni tatbiq etish; Amaliy vositalarni ishlab chiqish: Loyihalash bilan bog'liq mashg'ulotlarni, masalan, dekorativ buyumlar yaratish va sahna dekoratsiyalarini tayyorlashni kundalik ta'lim jarayoniga kiritish; Pedagoglarni tayyorlash: Malaka oshirish dasturlari orqali o'qituvchilarning loyiha asosida ta'lim berish ko'nikmalarini rivojlantirish; Baholash tizimini yo'lga qo'yish: Loyihalash kompetensiyasining rivojlanishini kuzatish va tahlil qilish orqali metodikani takomillashtirish; Oila va ta'lim muhitining hamkorligi: Ota-onalarni bolalarning loyihalash faoliyatiga jalb etish orqali o'zaro hamkorlikni kuchaytirish.

Metodlar

Ushbu tadqiqotda loyihalash kompetensiyasining nazariy va amaliy jihatlarni tahlil qilish uchun aralash usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar ilmiy adabiyotlar, ta'lim dasturlari va ekspert fikrlarini o'rganish orqali yig'ildi. Loyihalash ta'limiga oid pedagogik nazariya va amaliyotlarni sifatli kontent tahlili amalga oshirildi. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarda loyihalash kompetensiyasini shakllantirish bo'yicha dasturlarning samaradorligini baholash uchun statistik usullardan foydalanildi.

Natijalar

Nazariy asoslar: Loyihalash kompetensiyasi inson faoliyatining turli sohalarida mustaqil ravishda loyihalarni ishlab chiqish, tahlil qilish va amalga oshirish qobiliyati sifatida aniqlanadi. Bu kompetensiya

kognitiv, ijodiy va ijtimoiy ko'nikmalarning uyg'unlashuvi orqali murakkab vazifalarni hal qilish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, loyihalash madaniyati va analitik fikrlashni erta yoshdan rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha ta'limdagi tatbiq: Loyihalash ta'limini o'z ichiga olgan maktabgacha ta'lim dasturlari bolalarning tanqidiy fikrlash, estetik did va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bolalarning dekorativ buyumlar, bayram liboslari va teatr dekoratsiyalarini yaratish kabi ijodiy faoliyatlarda ishtirok etishi ularda ijodkorlik va jamoaviy ish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Pedagoglarning roli: O'qituvchilar va tarbiyachilar loyihalash kompetensiyasini rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydilar. Ular bolalarga tajriba orttirish uchun imkoniyat yaratib, loyiha faoliyatlariga bo'lgan qiziqishlarini rag'batlantiradilar. Kun tartibiga va o'yin jarayonlariga loyihalash tamoyillarini integratsiya qilish bolalarning intellektual va hissiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Muhokama Natijalar shuni ta'kidlaydiki, loyihalash kompetensiyasini maktabgacha ta'lim jarayoniga singdirish nafaqat bolalarning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, balki ularni hayot davomida o'rganish va moslashuvchanlikka tayyorlaydi. Tadqiqot bolalar rivojlanish bosqichlariga mos keladigan maxsus pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi. Shuningdek, loyihalash ta'limining ijtimoiy va madaniy ahamiyati yoritilgan.

Xulosa Loyihalash kompetensiyasi ijodkor, mustaqil va ijtimoiy mas'uliyatli shaxslarni tarbiyalashda asosiy poydevor hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim dasturlariga loyihalash ta'limini integratsiya qilish bolalarning intellektual va hissiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kelgusidagi tadqiqotlar erta yoshdagi loyihalash ta'limining uzoq muddatli ta'siri va uning jamiyatdagi muammolarni hal qilishdagi imkoniyatlarini o'rganishga qaratilishi zarur. Har bir ta'lim bosqichida loyihalash ta'limini tizimli yondashuv asosida yo'lga qo'yish ijodkorlik va muammolarni hal qilish madaniyatini rivojlantirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018 yil 7 iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi qarori «Ilk qadam». Maktabgacha ta'lim muassasalari davlat o'quv dasturi. // Mualliflar: Grosheva I.V., Evstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Djanpeisova G.E.). Takomillashtirilgan "Ilk Qadam" Davlat o'quv dasturi/ – T., 2022.
2. Karimova N.N. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish. // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2018.
3. Zuparova D.D. Maktabgacha pedagogikada dizayn ta'limini amalga oshirishda oila, mahalliy hamjamiyat va ijtimoiy hamkorlik munosabatlarining ahamiyati. // Maktabgacha ta'limda oila, maktab va otm hamkorligi: muammo va yechimlar mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani. – Qo'qon, 2020. B. 148-150.
4. Zuparova D.D. Maktabgacha pedagogikada dizayn ta'limini amalga oshirishda kollaborativ hamkorlikning ahamiyati. // "Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish muammolari va yechimlari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent, 2022. B 151-153.
5. Zuparova D.D. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasb-hunar haqida dastlabki tasavvurlarini shakllantirish jarayonida dizayn kategoriyalari va ta'lim dizayni elementlarini qo'llashning ahamiyati. // J.: Kasb hunar ta'limi. – T., 2020. 4-son. B. 74-80.
6. Zuparova D.D. Methods and form of the education design in the preschool education system. EPRA International Jurnal of Environmental Economics, Commerce and educational Management 2020. SJIF Impact Factor (2021): 8,047 8. P25-27
7. Безмоздин Л.Н. Художественно-конструктивная деятельность человека. – Ташкент: Фан, 1975. 244 с.
8. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей. – М.: Просвещение, 1985. 190 с.

9. Калинина Г.П., Шухардина С.Б. Методика формирования технологических умений у старших дошкольников. – Екатеринбург, 2012. 54 б.
10. Коньшева Н.М. Теоретические основы дидактической системы дизайнерского образования младших школьников. // Автореф. дис. ... докт. пед. наук. – М., 2000.
11. Коньшева Н.М. Теоретические основы дидактической системы дизайнерского образования младших школьников. // Дис. ... докт. пед. наук. – М., 2000.
12. Кочергина Е.Д. Особенности организации предметно-развивающей среды ДОУ в процессе формирования коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС Актуальные проблемы дошкольного образования: науч.-метод. Сопровождение ФГОС дошкольного образования: сб. матер. XII междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Ч.1. – Челябинск: Сигеро, 2014. С. 211.
13. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. // Центр инноваций в педагогике. – М., 1995.
14. Пантелеев Г.Н. Детский дизайн: Художественное творчество в детском саду, начальной школе и семье. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
15. Парамонова Л.А. Система формирования творческого конструирования у детей 2-7 лет. // Дис. ... докт. пед. наук. – М., 2001.
16. Пиаже Жан «Психология интеллекта» Издательство: «Питер» 2003 г. ИСБН: 5-94723-096-8.
17. Поддяков Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. Концептуальный аспект. – Волгоград: Перемена, 1995. 48 б.
18. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. // Учебник для вузов. –ПИТЕР, 2009. С.12.
19. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М., 1973. С.192.
20. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. // В 2 книгах. – Москва: Архитектура, 2007.
21. Zuparova Dilnoza Dadaxonovna p.f.f.d. (PhD) Toshkent amaliy fanlar universiteti "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası v.v.b. dotsenti.
22. Зупарова Дилноза Дадахоновна, доктор философии по педагогическим наукам (PhD), исполняющая обязанности доцента кафедры "Методика дошкольного образования" Ташкентского университета прикладных наук.
23. Zuparova Dilnoza Dadaxonovna, PhD in Pedagogical Sciences, Acting Associate Professor at the "Preschool Education Methodology" Department of Tashkent University of Applied Sciences.